

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY QUARTERLY
RESEARCH JOURNAL

AJANTA

VOLUME - VI

ISSUE - II

APRIL - JUNE - 2017

AURANGABAD

Peer Reviewed Referred and UGC Listed Journal

IMPACT FACTOR / INDEXING

2016 - 4.205

www.sjifactor.com

✦ EDITOR ✦

Assit. Prof. Vinay Shankarrao Hatole

M.Sc (Math's), M.B.A. (Mkt), M.B.A (H.R),
M.Drama (Acting), M.Drama (Prod & Dirt), M.Ed.

✦ PUBLISHED BY ✦

Ajanta Prakashan
Aurangabad. (M.S.)

EDITORIAL BOARD**Editor : Vinay Shankarrao Hatole**

Dr. S. K. Omanwar Professor and Head, Physics, Sat Gadge Baba Amravati University, Amravati.	Dr. Rana Pratap Singh Professor & Dean, School for Enviromental Sciences, Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Raebareilly Road, Lucknow.
Dr. Shekhar Gungurwar Hindi Dept. Vasanttrao Naik Mahavidyalaya Vasarni, Nanded.	Dr. P. A. Koli Professor & Head (Retd.), Department of Economics, Shivaji University, Kolhapur.
Dr. S. Karunanidhi Professor & Head, Dept. of Psychology, University of Madras.	Prof. Joyanta Borbora Head Dept. of Sociology, University, Dibrugarh.
Dr. Walmik Sarwade HOD Dept. of Commerce Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad.	Dr. Manoj Dixit Professor and Head, Department of Public Administration Director, Institute of Tourism Studies, Lucknow University, Lucknow.
Prof. P. T. Srinivasan Professor and Head, Dept. of Management Studies, University of Madras, Chennai.	Dr. Shankar Ambhore HOD Economics, Smt. Dankuwar Mahila Mahavidyalaya, Jalna.
Dr. P. Vitthal School of Language and Literature Marathi Dept. Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded.	Dr. Jagdish R. Baheti H.O.D. S. N. J. B. College of Pharmacy, Meminagar, A/P. Tal Chandwad, Dist. Nashik.
Dr. Sadique Razaque Univ. Department of Psychology, Vinoba Bhave University, Hazaribagh, Jharkhand.	Prof. Ram Nandan Singh Dept. of Buddhist Studies University of Jammu.
Dr. Gajanan Gulhare Asst. Professor Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, Amravati.	Dr. Madhukar Kisanrao Tajne Department of Psychology, Deogiri College, Aurangabad.

✦ PUBLISHED BY ✦

Ajanta Prakashan

Jaisingpura, Near University Gate, Aurangabad. (M.S.) 431 004 (INDIA) Contact : (0240)
6969427, Cell : 9579260877, 9822620877 E-mail : anandcafe@rediffmail.com,
info@ajantaprakashan.com, Website : www.ajantaprakashan.com

CONTENTS

Sr. No.	Author Name	Title	Page No.
ENGLISH PART - I			
1	Mrs. Singare S. M. Dr. Sarje S. K.	Death & Beauty: A Study of Female Characters in Poe's Ligeia	1-7
2	Gh. Rasool Bhat	Mohammad Yasin Malik- Ideology and Profile	8-12
3	Swapnil Suryakant Kulkarni Dr. Adinath More	The Role of Rest of Maharashtra Statutory Development Board in the Development of its Region - A Critical Study	13-23
4	Dr. Bappasaheb H. Maske Deepak Pandey	Effect of Plyometric and Speed Training on Kinectic Energy and Jumping Performance of High School Broad Jumpers of Maharashtra District	24-27
5	Dr. Fara Naaz Gauri Mohammed Saif Al- Morairy	A Comparative Study of Risk Management Practices in Banks of India and Yemen	28-37
6	Dr. Vidyullata Rahul Hande	Foreign Direct Investment in India	38-46

MARATHI			
१	डॉ. शुभांगी डी. राठी डॉ. राजेंद्र एस. नाडेकर	जळगाव जिल्हा पंचायतराजमधील अनुसूचित जाती-जमातीच्या राजकीय नेतृत्वाच्या शैक्षणिक स्थितीचे अध्ययन	१-७
२	प्रा. डॉ. संजय शिंदे	महात्मा ज्योतीराव फुले यांचे मराठी साहित्याला योगदान	८-१५
३	प्रा. डॉ. सर्जेराव गंगाधर गोल्डे	भारतातील नवीन कर रचना - वस्तु व सेवा कर	१६-१९
४	डॉ. स्मिता शिंदे	वसाहतवादी इतिहास लेखनाचे मूल्यमापन	२०-२४
५	श्री. वाय. एम. कुलकर्णी डॉ. मंजूषा कुलकर्णी	श्रीमद्भगवद्गीतेचे तात्पर्य	२५-२८
६	पठाण मगबूलखान इस्माईलखान	ग्रामीण विकासात ग्रामपंचायतीची भूमिका	२९-३२
७	विलास धोंडीराम सिनगारे	मराठी माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या समस्या व उपाययोजना	३३-४०
८	शिवप्रसाद मीननाथ घोडके	वारकरी संप्रदायाविषयी	४१-४४

HINDI			
१	डॉ. अलका प्रकाश	रीतिकाव्य का पुनर्पाठ – समाज शास्त्रीय विश्लेषण	१-३
२	संजय सिताराम गायकवाड	कृष्ण बलदेव के उपन्यास में मनोविज्ञान का चित्रण	४-६
३	प्रा. डॉ. गुरुदत्त जी. राजपूत	संत बहिणाबाई के हिंदी काव्य में कृष्णभक्ति	७-९
४	डॉ. अशफ़ाक़ इब्राहीम सिकलगर	'काला सूरज' उपन्यास में चित्रित मानवीय संबंधों का मार्मिक और यथार्थ चित्रण	१०-१२
५	डॉ. अश्विनीकुमार नामदेवराव चिंचोलीकर	शब्द विमर्ष	१३-१६
६	डॉ. प्रमोद पाटील	अनुसन्धान में तुलनात्मक शोध का प्रारूप और महत्व	१७-२०
७	Dr. Mohammad Yahya Jamil	Iqbal ki Buniyadi Fikr: Asrar-e-Khudi Aur Rumuz-e-Bekhudi ki Raushni MeiN	२१-२६
८	Mubassir ur Rahman	Al Baroudi Minal Mauladi Ilal Mamat	२७-३२
९	Mohammed Mujeeb Mohammed Shakeel	Sheruz Zhudi Badal Majoon	३३-४१
१०	प्रा. प्रियराज महेशकर	मानव अधिकार और बुद्ध 'धम्म'	४२-४५
११	डॉ. अरुण घोषरे	नियतिवादी उपन्यासकार भगवतीचरण वर्मा	४६-४८
१२	डॉ. जय नारायण राम	श्रमिक शोषण और राष्ट्रवादी भावना	४९-५३
१३	डॉ. आरती द्विवेदी	महिला समानता सिद्धान्त एवं व्यवहार - एक विचार	५४-५६

'अजिंठा' या त्रैमासिकात प्रसिध्द झालेली मते मुख्य संपादक, संपादक मंडळ व सल्लागार मंडळास मान्य असतीलच असे नाही. या नियतकालिकात प्रसिध्द करण्यात आलेली लेखकाची मते ही त्याची वैयक्तिक मते आहेत. तसेच शोधनिबंधाची जबाबदारी स्वतः लेखकावर राहिल. हे नियतकालिक मालक मुद्रक प्रकाशक विनय शंकरराव हातोले यांनी अजिंठा कॉम्प्युटर अँड प्रिंटर्स जयसिंगपूर विद्यापीठ गेट औरंगाबाद येथे मुद्रित व प्रकाशित केले.

मानव अधिकार और बुद्ध 'धम्म'

प्रा. प्रियराज महेशकर

इतिहास विभाग प्रमुख, प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय, वर्धा.

२२ जुलाई २०१० को संयुक्त राष्ट्र संघटन अर्थात युनो व्द्वारा मानव जीवन से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण बात को मान्यता प्रदान की गयी। वह बात थी, पिये के पानी को एक मूलभूत मानव अधिकार के तौर पर स्वीकृती देने की। इससे पिछले वर्ष से पिये का पानी विश्व के सभी मानवों का मूलभूत अधिकार बन गया।^१ इस बात को यहाँ बताने की जरूरत इसलिए महसूस हुई की, आज युनो के माध्यम से समुचे विश्व ने जिस पिये के पानी को मूलभूत अधिकार मान लिया है, उसी पिये के पानी के मानवाधिकार के लिए आज से लगभग चौरासी साल पहले डॉ. बाबासाहब आंबेडकरने महाड का ऐतिहासिक सत्याग्रह किया था। प्रस्तापित ब्राम्हणी हिंदू धर्मव्यवस्थाने मुलनिवासीयों को पशुओं से भी बत्तर दर्जा देकर उनके सभी मानवी अधिकारों का हनन ओर हरण किया था, उन्हे पीनेके पानी के लिए भी मोहताज कर दिया था। उसी के विरुद्ध डॉ. आंबेडकर का महाड सत्याग्रह था। वह संभवतः विश्व का मानव अधिकार के लिए किया गया सबसे पहला सत्याग्रह था।

आगे जीवनभर डॉ. आंबेडकरने पिछड़ों के मानव अधिकारो के लिए संघर्ष किया अंततः वह इस नतीजे पर पहुँचे की हिंदू धर्म में कोई सुधार हो पाना असंभव है। कुछ स्वयं घोषित उच्चवर्णीय अल्पसंख्यांक लोगोने सारे बहुजन समाज को हिंदू धर्म के नाम का नशा इस कदर चढा दिया है की उस नशे से (कशसशोपू से)बहुजन समाज का छुटकारा हो पाना नजदिकी सौ-दो सौ साल तक संभव नहीं है। इसिलिए उन्होने पिछड़ों के मानवाधिकार को नकारनेवाला हिंदू धर्म छोडने का निश्चय कर लिया^२

मानव अधिकारोंसे समृद्ध धर्म की तलाश में डॉ. आंबेडकरने अपने जीवन के अमूल्य बीस साल लगा दिये। उन्हे संसार का कोई धर्म मानवता के कल्याण की दृष्टी से सुयोग्य नजर नहीं आया, अतः उन्होने 'धम्म' की बजाय सिद्धार्थ गौतम ने बताये 'धम्म' मार्गपर चलना पसंद किया। अपने पाच लाख से अधिक अनुयायों समवेत डॉ. आंबेडकरने १४ अक्टूबर १९५६ को मानवता से परिपूर्ण एवं मानव अधिकारों को सर्वोपरी सन्मान देनेवाला बुद्ध का 'धम्म' मार्ग अपना लिया।

इतने विस्तृत से डॉ. आंबेडकर व्द्वारा बुद्ध धम्म को अपना लेने की बात बताने की वजह ही यह है की, मानवाधिकारों को आधुनिक जनतांत्रिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग माननेवाले और उन्ही मानवाधिकारों के लिए जीवनभर संघर्ष करनेवाले विश्वमान्य विव्दान डॉ. बाबासाहब आंबेडकर व्द्वारा किया गया बुद्ध धम्म का स्वीकार ही अपने आप में इस बात को स्पष्ट करता है की, विश्व में सभी मानवों को समान अधिकार देने की बात करनेवाला एक ही मानवताभिमुख मार्ग है और वो है बुद्ध 'धम्म' मार्ग।

प्राचीन काल में सिद्धार्थ गौतम द्वारा अनुसंधानित एवं आधुनिक काल में डॉ. आंबेडकर द्वारा संशोधित एवं स्वीकृत बुद्ध धम्म का मार्ग किस दृष्टीसे मानव अधिकारों के लिए साह्यकारी है इस बात को समझने हेतु हम ओ कुछ मुद्दों की चर्चा करेंगे, हमारा पहला मुद्दा है -

१. बुद्ध धम्म का 'धर्म' न होना ही अपने आपमें मानवाधिकारों के लिए आवश्यकता है।

बुद्ध धम्म का मार्ग विद्यमान संसार को ज्ञात धर्म नहीं है, वह संसार के किसी भी प्रबोधन को अज्ञात, अनोखा एवं पूर्णतः नया धम्म मार्ग है।^१ धर्म और धम्म का अंतर स्पष्ट करते हुए आंबेडकरी विचारवंत राजा ढाले लिखते हैं; 'धर्म का संबंध देव-देवता से होता है मगर धम्म का संबंध मानव से है। धर्म अपरिवर्तनीय होता है तो धम्म का स्वरूप परिवर्तनशील रहता है। धर्म में ग्रंथप्रामाण्यता को महत्व है किंतु धम्म मनुष्य के बुद्धीप्रामाण्यता को स्वीकारता है। धर्म अनेक तरह से मनुष्य को जखड़े हुए रखता है, तो धम्म मनुष्य को मुक्त रखता है। स्वतंत्रता का अर्थ ही धम्म है, तो बंधन का मतलब धर्म है। धर्म में देवताओं के बंधन होते हैं, मगर धम्म में मानव को स्वयं की नीतिमत्ता का बंधन होता है। नीति के बगैर धम्म, धम्म हो नहीं सकता।'^२ इससे यह स्पष्ट है की धर्म में मनुष्य के सारे अधिकार ईश्वर के अंकित या हवाले होते हैं। वस्तुतः ईश्वर नाम की कोई चीज प्रत्यक्ष व्यवहार में होती नहीं है, इसी लिये धर्म व्यवस्था संभाले हुये लोग ईश्वर का भय दिखाकर मानवों को हमेशा काल्पनिक ईश्वरी दुनिया का मानसिक गुलाम बना कर रख देते हैं। गुलामी किसी भी तरह की हो, उसमें मनुष्य को अपने अधिकारों को खोना ही पडता है। इस तरह से अधिकारों का हनन धर्मव्यवस्था में अपने आप ही जो जाता है। मगर गौरतलब हो की, अधिकारों का गवा चुका धर्मानुयायी उसे अपने भाग्य का दोष मानकर और अधिक तन्मयता से काल्पनिक ईश्वरी दुनिया के पुजापाठ में लगा रहता है।

इसके विपरित बुद्ध धम्म में न तो ईश्वर है, न आत्मा है और न ही चमत्कार। इस वजह से इन बातों का भय दिखाकर कोई बुद्धिस्ट व्यक्ती को मानसिक गुलाम बनाकर उसके अधिकारों को ठग नहीं सकता। बुद्धिस्ट व्यक्ती हर समय व्यक्ती विकास में रोडा बनते हुए किसी भी बात की समीक्षा करने या उसे विरोध करने के लिए मुक्त होता है। उसे ईश्वर या ऐसे ही किसी काल्पनिक शक्ती का कोई भय नहीं होता। इस बात को देखते हुए यह कहना गलत न होगा की बुद्ध धम्म का ईश्वर केंद्रीत धर्म न होना ही अपने आप में मानव अधिकारों के सुरक्षा के लिए सबसे बडी आवश्यकता है।

२. मानव द्वारा मानव कल्याण हेतु निर्मित मार्ग।

संसार के विद्यमान सभी धर्मों को देखे तो उनके निर्माता स्वयं को ईश्वर का पुत्र, अवतार, अंश, प्रेषित या दुत बताते हैं। इसलिए उनका धर्म और धर्म आजाएँ ईश्वरी कथन बताया जाता है। इस वजह से धर्म के विरुद्ध अपनी बात रखने का अधिकार मनुष्योंको नहीं होता। धर्म की व्यवस्था संभालनेवाले लोग खुद के स्वार्थ को ईश्वरी मुलामा देकर मानवोंको मुर्ख बनाते हैं। इतना ही नहीं खुद की सर्वोच्चता और गोरखधंदा बरकरार रखने के लिए एक धर्म के इन्सान को दुसरे धर्म के इन्सान के खिलाफ भडकाते हैं। नतीजन हिंदू, मुस्लिम या ख्रिश्चन आतंकवाद जन्म लेता है, जो पुरी मानवता एवं मानव अधिकारों के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। आज उसी खतरे के साए में सारी मानवता दिख रही है।

इस पुरे परिप्रेक्ष्य में देखे तो बुद्ध धम्म को मानवों को किसी काल्पनिक दुनिया का भय दिखाकर उन्हें मानसिक गुलाम बनाए रखने में और उसके लिए उनके मुलभूत अधिकारों की बली देने में कतई भी रुची नहीं है। क्योंकि बुद्ध धम्म मार्ग का निर्माण ही सिद्धार्थ गौतम नामक पृथ्वीपर जन्मे मानवद्वारा मानवोंका दुःख दूर करने के प्रधान हेतु से किया गया है।^३ इसिलिए बुद्ध तत्वज्ञान पुरी तरह से मानव ओर उसके अधिकारों के रक्षणकर्ता के रूप में उभर

कर सामने आता है। इस संदर्भ से डॉ. आंबेडकर कहते हैं की, बुद्ध धम्म मार्ग यह गंभीर चिंतन एवं चिकित्सा का नतीजा है जो किसी रोग का निदान करने के बाद दिया गया औषध है। और इसी वजह से वह मानव और मानवता के सामने खड़े प्रश्नों के निवारण हेतु उपयोगी है।⁶

३. मानवी अधिकारों के रक्षा के लिए अत्यावश्यक नैतिकता की नींव पर खड़ा मार्ग।

विद्यमान समाजे में, खासतौर पर भारतीय समाजे में नैतिकता के हो रहे पतन से मानव अधिकार को गंभीर चुनौती मिल रही है। नैतिक अधःपतन से निर्मित भ्रष्टाचार जैसी बिमारियाँ न केवल राष्ट्र विकास को निगल जाती है, बल्की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, शांततापूर्ण जीवन आदी जैसे आम आदमी के वाजीब अधिकारों को भी बाधित करती है। इस नैतिक अधःपतन को रोकने में विद्यमान सभी धर्म न असफल सिद्ध हुए दिखाते हैं बल्की उन धर्म के तथाकथित प्रवक्ता एवं प्रमुख अपनी नैतिकता खोकर भौतिकता के ऐपोआराम में लिप्त दिखाई पड़ते हैं।

इस स्थिती के मद्देनजर बुद्ध धम्म की ओर देखे तो वह नैतिकता को सर्वोच्चता देता हुआ दिखाई पड़ता है। धम्म का अर्थ ही नीति है। 'धम्म ही नीति है और नीति ही धम्म है'⁹ उच्च नीतिमत्ता के आधारपर समाज का नवनिर्माण करने की क्षमता बौद्ध धम्म में ही है और यह बात साफ है की उच्च नीतिमत्ता केंद्रीत समाज में ही सभी मानवों के अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं।

४. मानवाधिकार के लिए अत्यावश्यक समता, स्वतंत्रता एवं बंधुभाव पर आधारित मार्ग।

समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव एवं न्याय इन आधुनिक मुल्यों का सबसे पहले उद्घोष गौतम बुद्ध ने किया था। फ्रेंच क्रांती के बाद समुचे विश्वने मुलतः बुद्ध के इन मुल्योंको सर्वोच्च मानवी मुल्यों के तौरपर मान्यता दी। इन मुल्यों की खोज अगर हम विद्यमान विविध धर्म संप्रदायों मे करे तो हमारे हाथ निराशा ही आती है, केवल 'धम्म' ही ऐसा दिखाई देता है जो स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर सबको समानता की दृष्टी से देखता है। 'धम्म' ही सभी कि स्वतंत्रता का आग्रह धरता है और मानवी बंधुभाव एवं करुणा को आवाहन करता है। इन सभी मुल्यों को मानव समाज ने अवलंब कर लिया तो कोई भी व्यक्ती उसके मुलभूत मानव अधिकारों से वंचित नहीं होगा।

सारांश

बुद्ध धम्म के तत्वज्ञान में हम मानव अधिकारों का स्थान खोजे तो हमें संपूर्ण बुद्ध धम्म तत्वज्ञान ही मानव, मानव कल्याण और अंततः मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप मे दिखाई देता है।

बुद्ध धम्म का ईश्वर केंद्रीत 'धर्म' न होना ही उसे मानव अधिकारों के सबसे बड़े रक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है। धम्म का मार्ग सिद्धार्थ गौतम नामक मानवद्वारा ही निर्मित होने की वजह से वह मानव दुःख निवारक है। यही विशेषता उसे मानव और उसके अधिकारोंका संरक्षक बना देती है।

धम्म का मतलब ही नीती है और उच्च नीतिमत्ता केंद्रीत समाज में ही सभी मानवों के अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। इस दृष्टी से भी बुद्ध धम्म मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आश्वस्तता दिलाता है। सभी मानवाधिकार जिस समता, स्वातंत्रता, बंधुभाव एवं न्याय जैसे आधुनिक मुल्यों की नींव पर खड़े हैं, उन मुल्यों का मुलस्रोत ही बुद्ध धम्म हीके की वजह से वह मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में सारे विश्व के लिए एकमेव आशास्थान है।

उपर चर्चित इन्ही कुछ कारणों की वजह से मानव अधिकारों को आधुनिक जनतांत्रिक जीवनप्रणाली का अंग माननेवाले डॉ. बाबासाहब आंबेडकर द्वारा बुद्ध धम्म का स्वीकार किया गया। यह डॉ. आंबेडकर द्वारा किया गया

बुद्ध धम्म का स्वीकार ही अपने आप में इस बात को स्पष्ट कर देता है की आधुनिक संसार में मानव, मानव के हित एवं उसके अधिकारों का संरक्षक बुद्ध धम्म ही है, अन्य कोई नहीं।

संदर्भ सूची (सभी मराठी)

१. अविनाश कदम, “**लढाई पाण्याच्या मुलभूत हक्काची...**” (लेख), दै.महाराष्ट्र टाईम्स, मुंबई, दि. २८ जुलै २०११, संपादकीय पृष्ठ - ४
२. डॉ. टि. जी. गेडाम, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे धर्मांतर, प्रकाशिका, प्रा. शारदा गेडाम, नागपूर २००६ पृ. १६६
३. राजा ढाले, ‘**डॉ. आंबेडकर धम्मक्रांती आणि सेव्युलॅरिझम**’ (लेख) लोकराज्य, धम्मदीक्षा सुवर्ण महोत्सव विशेषांक २००६. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, २००६ पृ ५१.
४. वही पृ ५१.
५. डॉ. आ. ह. सालुंखे, **सर्वोत्तम भूमिपुत्र : गोतम बुद्ध**, लोकायत प्रकाशन, सातारा, मे २००७ पृ २१.
६. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, **लेख आणि भाषणे**, खंड १८, भाग-३, उच्च तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, २००६ पृ ४३३.
७. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, **भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म**, अनुवाद : घनश्याम तळवटकर व इतर, धम्म शासन विश्व विद्यापीठ, बल्लारपूर जि. चंद्रपूर पृ २४९